

ACÇÕES DE COMUNICAÇÃO E INCENTIVO A REUTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO ÓLEO DE COZINHA NA FABRICAÇÃO DE SABÃO

Communication and encouragement actions for the sustainable reuse of cooking oil in soap manufacturing

Julianne Vieira Machado da Silva¹
Marlon Felipe Araújo Oliveira²
Quésia Guedes da Silva Castilho³

RESUMO

O óleo de cozinha é uma gordura vegetal, animal ou sintética usada na fritura, panificação e outros tipos de culinária. O óleo de cozinha usado, quando descartado de forma inadequada, acarreta prejuízos ambientais e econômicos. Na busca de soluções, o presente trabalho dá ênfase aos processos de reciclagem e reutilização desse subproduto, que, além de propiciar alternativas de geração de renda e inclusão social, o óleo de cozinha pós-consumo pode receber uma destinação mais nobre por meio do reaproveitamento e da reciclagem, de maneira a produzir bens de valor, gerar renda e minimizar os impactos adversos ao meio ambiente. Diante disso, este trabalho propõe uma alternativa para minimizar os efeitos dessa poluição, através de uma proposta de reutilizar o óleo de cozinha, na fabricação do sabão. Dentre os resultados observou-se a avaliação do conhecimento da comunidade sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado, implantando assim, uma política de ações sustentáveis no que se refere ao descarte e reutilização do óleo de cozinha usado, através de uma proposta de reutilizar o óleo de cozinha, na fabricação de sabão. Contudo, concluiu-se que este estudo visou constatar uma possibilidade de trabalho educativo e ecológico através da conscientização de algo utilizado por todos eles, o óleo de cozinha, e algumas formas de reutilizar este material tão poluente, ampliando uma possibilidade de renda as famílias com a venda de sabão.

Palavras-chave: Reutilização, Óleo de cozinha, Sabão.

ABSTRACT

Cooking oil is a vegetable, animal, or synthetic fat used in frying, baking, and other types of cooking. Used cooking oil, when disposed of inappropriately, causes environmental and economic damage. In the search for solutions, this work emphasizes the recycling and reuse processes of this by-product, which, in addition to providing alternatives for generating income and social inclusion, post-consumption cooking oil can receive a more noble destination through reuse and recycling, in order to produce valuable goods, generate income and minimize adverse impacts on the environment. Therefore, this work proposes an alternative to minimize the effects of this pollution, through a proposal to reuse cooking oil in the manufacture of soap. Among the results, it was observed the evaluation of the community's knowledge about the correct disposal of used cooking oil, thus implementing a policy of sustainable actions with regard to the disposal and reuse of used cooking oil, through a proposal to reuse cooking oil, in soap making. However, it was concluded that this study aimed to verify the possibility of educational and ecological work through raising awareness of something used by all of us, cooking oil, and some ways of reusing this very polluting material, expanding a increasing the possibility of income for families with selling soap.

Key Words: Reuse, Kitchen oil, Soap.

¹ Graduanda em Química Licenciatura, UEMA, e-mail: juliannevieira2@gmail.com, URL lattes: <http://lattes.cnpq.br/5061706009153308>

² Graduando em Química Licenciatura, UEMA, e-mail: lipefreestep2010.mf@gmail.com, URL lattes: <http://lattes.cnpq.br/8483729815396775>

³ Doutorado em Programa de Pós Graduação em Química-UFSCar, e-mail: quesiaa@hotmail.com, URL lattes: <http://lattes.cnpq.br/7322456840289279>

1 INTRODUÇÃO

O óleo de cozinha é uma gordura vegetal, animal ou sintética usada na fritura, panificação e outros tipos de culinária. Também é usado na preparação de alimentos e aromatizantes que não envolvem calor, como molhos para salada e molhos para pão, e pode ser chamado de óleo comestível. É normalmente um líquido em temperatura ambiente, embora alguns óleos que contêm gordura saturada, como óleo de coco, óleo de palma e óleo de palmiste, sejam sólidos.

A fritura é um processo onde o alimento é submerso em óleo ou gordura quente que age como meio de transferência de calor, fornecendo a ele características agradáveis como cor, sabor, textura e palatabilidade. Durante esse processo podem ocorrer as reações de degradação em relação aos óleos e gorduras vegetais utilizados (SOUSA JÚNIOR, 2011).

O óleo de cozinha usado, quando descartado de forma inadequada, acarreta prejuízos ambientais e econômicos. Na busca de soluções, o presente trabalho dá ênfase aos processos de reciclagem e reutilização desse subproduto, que, além de propiciar alternativas de geração de renda e inclusão social, o óleo de cozinha pós-consumo pode receber uma destinação mais nobre por meio do reaproveitamento e da reciclagem, de maneira a produzir bens de valor, gerar renda e minimizar os impactos adversos ao meio ambiente.

O óleo é um produto não perecível utilizado em casa, nos bares, restaurantes, nas escolas, cujos resíduos, se não forem reaproveitados, seja à moda caseira ou em laboratórios específicos para esse fim. Portanto, continuarão sendo responsáveis pelos entupimentos de bueiros e, conseqüentemente, pelas enchentes, principalmente nas grandes metrópoles.

Isso porque, normalmente, após a fritura, o resíduo de óleo é diretamente descartado na pia da cozinha, descendo até a rede de esgoto, provocando o entupimento da mesma e o mau funcionamento das estações de tratamento, pois a água contaminada pelo óleo entrará em contato com os lençóis subterrâneos, comprometendo a qualidade da água que se consome, colocando em risco a vida aquática e comprometendo a alimentação humana. Apenas um litro de óleo é capaz de contaminar em torno de 25 mil litros de água (ECÓLEO, 2013).

Segundo Ecóleo (2013) o Brasil produz 3 bilhões de litros de óleo comestível por ano, tem consumo per capita em torno de 20 litros/ano, e descarta de forma inadequada cerca de 200 milhões de litros de óleo usado mensalmente.

A reciclagem contempla aspectos técnicos e tecnológicos, bem como critérios econômico-financeiros e questões sociais, comportando-se os participantes ora como agentes econômicos, ora como atores sociais. É grande a preocupação com as questões ambientais e alternativas para o controle

do volume de dejetos que são lançados ao solo de maneira desordenada, cujas consequências têm sido a morte dos seres vivos que dependem da saúde do Planeta para sobreviverem.

É visto que o óleo de cozinha quando descartado de modo incorreto no solo e água torna-se um dos maiores poluidores causando vários impactos negativos ao meio ambiente comprometendo a vida no planeta em geral.

Pensando nessa problemática tornou-se necessário um olhar mais crítico sobre o que está sendo feito com o ambiente onde se vive e, conseqüentemente, a alertar todos ao redor para, assim, minimizar essa poluição causada pelo descarte de óleo no meio de forma incorreta. Vale ressaltar que com essa ideia de conscientização, outras pessoas vão perceber o que estão fazendo, então serão várias as ideias multiplicadas em favor do meio ambiente, proporcionando assim a conservação do meio ambiente e o bem estar de todos.

Diante disso, este trabalho propõe uma alternativa para minimizar os efeitos dessa poluição, através de uma proposta de reutilizar o óleo de cozinha, na fabricação do sabão, para donas de casas da comunidade de um bairro da cidade de Caxias - MA com ações de comunicação e incentivo ao reuso sustentável de óleo de frituras.

2 REVISÃO DA LITERATURA

As primeiras pesquisas sobre a constituição de óleos e gorduras foram realizadas pelo químico e físico francês Michel-Eugène Chevreul no início do século XIX. O cientista mostrou que a hidrólise de óleos e gorduras dava origem a ácidos graxos e glicerol Figura 1.

Figura 1: Hidrólise de um triglicerídeo.

Fonte: Garcia, Camila Martins. Transesterificação de óleos vegetais / Camila Martins Garcia. -- Campinas, SP (2006, n.p.).

Os óleos vegetais representam um dos principais produtos extraídos das plantas, sendo que aproximadamente 2/3 são usados em produtos alimentícios, fazendo assim parte integrante da dieta humana. Por sua importância no prato do consumidor os métodos de preparo da alimentação vêm

indicando não só o desejo de melhorar o sabor da comida, proporcionando maior prazer ao ato de comer, mas também um cuidado com a saúde.

A fabricação de sabão artesanal é constituída de um sal derivado de ácidos carboxílicos, esses sais de ácido carboxílico caracterizam-se pela presença do ânion carboxilato, na qual são mais econômicos que os sabões industriais, pois utiliza na sua produção o óleo de cozinha já utilizado, além de evitar o lançamento do óleo na rede de esgoto, evitando prejuízos ao meio ambiente (CRESCENTES, 2009).

O óleo descartado corretamente é utilizado para produção de biodiesel, sabão, tintas a óleo, massa de vidraceiro e outros produtos. Isso preserva matéria-prima, incentiva a reciclagem e evita que mais litros de óleo sejam descartados de maneira incorreta. Bem, atualmente, a melhor opção é realizar a coleta seletiva desse óleo, colocando-o em garrafas PET e destinando-as à reciclagem.

Essa reciclagem do óleo de cozinha usado pode ser feita em casa mesmo ou sendo levados aos postos de coleta que os destinarão a associações e empresas que farão a sua reciclagem. A partir dessa necessidade de mudança e da discussão sobre desenvolvimento sustentável é que nos dias de hoje se tem buscado meios alternativos para proporcionar uma redução de resíduos gerados nos processos alimentícios, envolvendo a sociedade na perspectiva de minimização do descarte.

3 METODOLOGIA

Neste trabalho foram realizadas reuniões semanais para alinhamento das ações e do desenvolvimento do projeto. No momento inicial foi feita a exposição da metodologia e a avaliação das ações propostas, na qual iniciou-se a partir de buscas de artigos publicados em sites da internet nas plataformas de pesquisas como: Google acadêmico, SciELO, etc.

O público alvo foram donas(os) de casas da comunidade do bairro Cangalheiro da cidade de Caxias – MA, onde foram realizadas ações de comunicação e incentivo ao reuso sustentável de óleo de frituras, propondo uma alternativa para minimizar os efeitos dessa poluição, através de uma proposta de reutilizar o óleo de cozinha, na fabricação do sabão.

Um questionário foi elaborado com perguntas fechadas, abertas e discursivas, para ser aplicado de forma individual e presencial. O questionário constituiu-se de questões que visam identificar a percepção dos sujeitos envolvidos, buscando dados relacionados às práticas que envolvem a reutilização sustentável e descarte correto do óleo de cozinha usados nas residências. As informações foram usadas unicamente para fins de pesquisa e os dados foram tratados como sigilo recomendado pelo código de ética em pesquisa.

Um infográfico foi produzido utilizando a plataforma “Home – Canva”, com o intuito de conscientizar as pessoas através de informações sustentáveis e receitas de como produzir sabão com óleo de cozinha usado, além de intervir junto à comunidade com uma proposta de reutilizar o óleo de cozinha na fabricação do sabão e implantar uma política de ações sustentáveis no que se refere ao descarte e reutilização do óleo de cozinha usado. Após a elaboração do infográfico, estes foram impressos e entregues nas residências das pessoas que responderam ao questionário, e serão compartilhados em redes sociais como uma proposta educativa sobre a reutilização sustentável e descarte correto do óleo de cozinha usado.

Após a coleta dos dados e elaboração do material, realizou-se a análise e interpretação dos dados. Os resultados foram obtidos através de plotagem de gráficos mediante as respostas das pessoas que participarão do questionário. Na qual foram escolhidas as fotos das intervenções, discutidos os relatos de vivências.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise do questionário aplicado

As questões dispostas no questionário, conforme visto no Quadro 3, tinham como objetivo avaliar o conhecimento da comunidade sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado, implantando assim, uma política de ações sustentáveis no que se refere ao descarte e reutilização do óleo de cozinha usado, através de uma proposta de reutilizar o óleo de cozinha, na fabricação de sabão.

Quadro 1: Questionário elaborado e aplicado a comunidade contendo seis (06) perguntas de caráter anônimo.

QUESTIONÁRIO	
1	Você tem conhecimento sobre o processo de fabricação de sabão a partir do óleo usado? E se já fazem sabão?
2	Costuma separar o lixo seco do orgânico? Caso sim qual método costuma usar?
3	Você tem conhecimento sobre a poluição gerada ao meio ambiente pelo descarte incorreto do óleo? Caso sim cite alguns exemplos.
4	Que destino é dado ao óleo utilizado nas frituras?
5	Você como cidadão acha importante reciclar o óleo de cozinha? Por quê?
6	Existem pontos de coleta na cidade para o óleo usado de cozinha, para sua reciclagem? Caso a resposta seja não, existe a possibilidade de implantar pontos de coleta para o óleo de cozinha?

Fonte: Autoria Própria (2023).

Quando perguntados aos participantes da pesquisa se eles têm conhecimento sobre o processo de fabricação de sabão a partir do óleo usado, e se já fizera sabão, pode-se perceber mediante as

respostas, que as pessoas já fabricam o sabão caseiro, e os que não customizam tem curiosidades em aprender e produzir o sabão, porém nunca tentaram, conforme demonstra o gráfico da Figura 3.

Segundo Azevedo *et al.* (2009, p. 3) o sabão é um produto aplicado amplamente no cotidiano, sendo ele na forma de barra, líquido, pó ou pasta. Sua fabricação é de fácil execução, mas erra o indivíduo ao afirmar que esse produto é pobre no emprego do ensino e divulgação dos conhecimentos científicos.

Figura 1: Gráfico que representa as respostas dos participantes referente a pergunta “Conhecimento sobre o processo de fabricação de sabão a partir do óleo usado”.

Fonte: Autoria Própria (2023).

Referente a segunda pergunta do questionário, onde foi perguntado “Costuma separar o lixo seco do orgânico?”, constatou-se que 90% dos respondentes não costumam separar o lixo, conforme é mostrado no gráfico da Figura 4. A importância está no fato que com a separação destes lixos, o encaminhamento para a reciclagem ocorre de forma mais rápida e eficiente.

Percebe-se que a maioria das famílias investigadas conhece sua responsabilidade em relação à problemática com as questões relacionadas ao lixo, porém, um grande número destas famílias, em seu dia a dia não adota atitudes que condizem com o exercício responsável da cidadania. Tem-se o conhecimento, mas não se muda a prática; não se busca corrigir hábitos nem realizar pequenas atitudes diárias que poderiam fazer a diferença (STRIEDER; TOBALDINI, 2012).

Figura 2: Gráfico que representa as respostas dos participantes referente a pergunta “Costuma separar o lixo seco do orgânico?”.

Fonte: Autoria Própria (2023).

É comum entre os brasileiros o uso do óleo de cozinha em diversos preparos, mas, após sua utilização, muitos não sabem o que fazer com esse tipo de resíduo. Assim, não são raras as práticas de jogar o óleo na pia ou ainda armazená-lo em sacolas plásticas ou recipientes fechados para então jogar no lixo comum.

Para a terceira pergunta, quando perguntado ao grupo de entrevistados, “Você tem conhecimento sobre a poluição gerada ao meio ambiente pelo descarte incorreto do óleo?”, embora seja satisfatório ver que o número de pessoas que tem conhecimento sobre a poluição gerada pelo descarte incorreto do óleo seja relevante, muitas vezes as pessoas não adotam medidas para minimizar o problema em questão.

Uma contaminação que passa despercebida, mesmo que potencialmente grave. “Costuma-se dizer que é invisível, porque você não consegue ver a olho nu, diferente do lixo sólido, como plástico e pneu, que é muito visível. O óleo forma uma fina película, e um volume pequeno é o suficiente para contaminar a água, mas você não consegue ver, principalmente quando joga no ralo da pia”. Como pode ser visto na Figura 3.

Figura 3: Gráfico que representa as respostas dos participantes referente a pergunta “Você tem conhecimento sobre a poluição gerada ao meio ambiente pelo descarte incorreto do óleo?”.

Fonte: Autoria Própria (2023).

Com relação a quarta pergunta, observou-se que à questão do destino dado ao óleo utilizado nas frituras no dia-a-dia, em sua maioria são descartados em pias, no solo e para confecção de sabão. Percebe-se que a maioria das famílias investigadas conhecem sua responsabilidade em relação ao descarte incorreto do óleo de cozinha, porém, um grande número destas famílias, em seu dia a dia não adota atitudes que condizem com o exercício responsável da cidadania. Embora exista o conhecimento sobre as questões que envolvem os resíduos, não buscam mudar as práticas e corrigir hábitos nem realizar pequenas atitudes diárias que poderiam fazer a diferença, como pode ser visto no Quadro 2.

Quadro 2: Quadro que representa as respostas dos participantes referente a pergunta “Que destino é dado ao óleo utilizado nas frituras?”.

DESTINO DADO AO ÓLEO USADO	PORCENTAGEM (%)
É jogado nas ruas ou pias	25%
Colocado em recipientes e jogado no lixo	0%
É feito comida para os animais	0%
É jogado no solo	8%
Utilizado para confecção de sabão	55%
Outros fins	12%

Fonte: Autoria Própria (2023).

A quinta questão tinha como objetivo saber se os participantes da pesquisa achavam importante a reciclagem do óleo e porque, onde 100% responderam que sim. Em relação a justificativa da questão sobre a importância da reciclagem do óleo obteve-se as seguintes respostas, conforme visto no Quadro 3.

Quadro 3: Quadro que representa as respostas dos participantes referente a pergunta “Você como cidadão acha importante reciclar o óleo de cozinha? Por quê?”.

Por que é importante reciclar o óleo de cozinha, segundo os participantes da pesquisa
<i>“Poluição e contaminação do meio ambiente”.</i>
<i>“Produzir para reuso como material de limpeza”.</i>
<i>“Evitar poluição e entupimentos dos canos”.</i>
<i>“O óleo quando reciclado evita poluições”</i>
<i>“Usado para beneficiar gerando renda para a família”.</i>

Fonte: Autoria Própria (2023).

Por conseguinte, quando perguntados se existem pontos de coleta na cidade para o óleo usado de cozinha, para sua reciclagem, e se existe a possibilidade de implantar pontos de coleta para o óleo

de cozinha, como resposta, os entrevistados afirmaram que não possui um posto de coleta, e se possui não sabem informar onde se encontra. Em justificativa, afirmaram que é dever de todos dar o destino correto aos resíduos recicláveis, assim não poluiria e não contaminava os lenções freáticos, onde alguns dos entrevistados preferem doar para pessoas que reutilizam na confecção de sabão. O gráfico da Figura 4 mostra os resultados obtidos em resposta à referida pergunta.

Figura 4: Gráfico que representa as respostas dos participantes referente a pergunta “Existem pontos de coleta na cidade para o óleo usado de cozinha, para sua reciclagem?”.

Fonte: Autoria Própria (2023).

Para Silva (2010), a alternativa do reaproveitamento do óleo para fazer sabão tem sido considerada a mais simples produção tecnológica de reciclagem fazendo com que haja um ciclo de vida desse produto. Entre as tantas vantagens do sabão produzido a partir do óleo de cozinha, considera-se a economia de água pelo fato do mesmo produzir muita espuma.

A correta separação residencial do lixo é uma atitude fundamental para que ocorra o encaminhamento de resíduos para a reciclagem ou compostagem. Percebe-se aí, a necessidade urgente de reflexão e revisão dos padrões de produção e consumo da sociedade em geral, bem como da orientação por parte de educadores e gestores municipais, levando informativos à população. Cabe a escola ofertar aos alunos, futuros cidadãos, programas de formação em educação ambiental.

3.2 Infográfico elaborado

A elaboração do infográfico foi realizada de acordo com as respostas mais relevantes dos participantes, com o intuito de sanar suas dúvidas e alertá-los sobre a conscientização de algo utilizado por todos, o óleo de cozinha, e algumas formas de reutilizar este material tão poluente. Este estudo visou constatar uma possibilidade de trabalho educativo e ecológico através da possibilidade de renda as famílias com a venda de sabão.

Como pode ser visto na Figura 5, o infográfico contém informações de o por que deve-se reciclar o óleo de cozinha, é uma ação de grande importância, pois a capacidade poluente da substância é muito alta, bem como deve ser feita a reciclagem desse óleo devidamente correto

seguindo um passo a passo educativo, a fim de serem reutilizáveis para determinados fins, economizando e reciclando na fabricação de sabão caseiro.

Figura 2: Infográfico produzido e entregue a comunidade de Caxias – MA.

Fonte: Autoria Própria (2023).

Muitas donas de casa ficam sem saber o que fazer com aquele óleo já usado, geralmente mais de uma vez, quando o próprio precisa ser descartado. Infelizmente para muitas pessoas o método mais prático de se livrar do óleo de cozinha usado é jogando o resíduo no ralo da pia ou no vaso sanitário, porém o que essas pessoas não sabem é o quão poluente essa prática pode ser para o meio ambiente.

O reaproveitamento do óleo de cozinha não é um processo complicado, exige mais consciência ambiental e boa vontade que qualquer outro incentivo, sendo que o sabão é muito bom para limpeza e totalmente biodegradável. Estas situações tornam este trabalho altamente relevante, pois existe uma demanda social que utiliza algo extremamente poluente e que poderá ser transformado em aumento da renda familiar.

O infográfico elaborado foi impresso e entregue nas residências das pessoas na comunidade do bairro Cangalheiro em Caxias - MA, além disso, como uma proposta educativa sobre os óleos de cozinhas reutilizáveis. Com o intuito de despertar nessa comunidade um interesse na fabricação do sabão, com ações de comunicação e incentivo ao reuso sustentável de óleo de frituras.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das informações obtidas, após estudo das respostas dadas sobre a reutilização sustentável e descarte correto do óleo de cozinha, conclui-se que ficou evidente que os responsáveis possuem conhecimentos no que se refere a coleta dos resíduos, em especial, do óleo de cozinha, já que este é utilizado com frequência nas residências. Alguns destes resíduos são coletados pelos responsáveis, em garrafas pet e doados a pessoas da comunidade para que sejam usados na confecção de sabão.

Foram citados por alguns os tipos de poluição gerada pelo descarte incorreto do óleo, como exemplos colocando o entupimento e o mau cheiro dos ralos e tubulações, contaminando água e solo. Por outro lado, alguns disseram desconhecer qualquer impacto causado pelo óleo de cozinha usado, caso fosse jogado na natureza.

Com relação a possibilidade da existência de um ponto de coleta para o óleo usado, a grande maioria dos entrevistados disseram ser parceiros dessa ideia, justificando que se existisse um ponto de coleta para o óleo evitaria a poluição do meio ambiente. O óleo quando reciclado, evita várias poluições, todo o tipo de reciclagem é importante para uma sociedade sustentável e que a reciclagem do óleo de cozinha usado beneficia pessoas que produzem sabão e materiais de limpeza gerando renda às famílias.

Dessa forma, foi importante abordar esse tema pelo fato da falta de conhecimento da população sobre os prejuízos que o óleo descartado de forma incorreta pode causar no meio ambiente. Muitas pessoas da comunidade armazenam até de forma correta o óleo, mas confessam que não sabem como dar o devido destino a ele. Neste momento percebe-se a importância de um projeto como este, pois, ao fabricar o sabão com a utilização do óleo, também esta sendo ensinado a diversas pessoas a fazer o mesmo em suas residências, portanto, replicando e estimulando a conscientização e preservação do meio ambiente.

Este estudo visou constatar uma possibilidade de trabalho educativo e ecológico através da conscientização de algo utilizado por todos, o óleo de cozinha, e algumas formas de reutilizar este material tão poluente, ampliando uma possibilidade de renda as famílias com a venda de sabão.

REFERÊNCIAS

ALBERICI, R. M.; PONTES, F. F. F. Reciclagem de óleo comestível usado através da fabricação de sabão. *Revista Engenharia Ambiental*, Espírito Santo do Pinhal, v. 1, n. 1, p. 73- 76, 2004. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reget/user/setLocale/fr_CA?source=/index.php. Acessado em: Ago. 2023.

AZEVEDO, O. A. *et al.* **Fabricação de sabão a partir de óleo comestível residual: conscientização e educação científica.** XVIII Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF 2010 – Vitória, ES. Disponível em: <https://eventos.ifg.edu.br/secitecitumbiara/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/RE-15-CONSCIENTIZA%C3%87%C3%83O-AMBIENTAL-PRODU%C3%87%C3%83O-DE-SAB%C3%83O-A-PARTIR-DO-%C3%93LEO-DE-COZINHA-USADO.pdf>. Acessado em: Set. 2023.

CONCEIÇÃO, M. M.; SILVA, O. R. A Reciclagem dos Resíduos Sólidos Urbanos e o uso das Cooperativas de Reciclagem-Uma alternativa aos problemas do Meio Ambiente. **Centro Científico Conhecer-enciclopédia biosfera**, Goiânia, v. 5, n. 8, p. 1-16, 2009. Disponível em: <https://www.conhecer.org.br/enciclop/2009B/RECICLAGEM%20RESIDUOS%20SOLIDOS.pdf>. Acessado em: Ago. 2023.

CRESCENTES – Instituto de promoção humana. **Sabão Caseiro.** Belo Horizonte, 2009. Disponível em: http://www.cql.com.br/crescentes/cres_sabao.htm. Acessado em: Set. 2023.

ECÓLEO. **Associação Brasileira para sensibilização, coleta e reciclagem de resíduos de óleo comestível.** Reciclagem. 2022. Disponível em: <http://www.ecoleo.org.br/reciclagem.html>. Acessado em: Ago. 2023.

GARCIA, C. M. **Transesterificação de óleos vegetais** / Camila Martins Garcia. -- Campinas, SP: [s.n], 2006.

SILVA, C. V. **Reaproveitamento do óleo de cozinha como tema nas aulas de educação ambiental**, 2010. Disponível em: <http://quimica.cct.uepb.edu.br/MONOGRAFIAS/EDUCA%.pdf>. Acessado em: Nov. 2023.

SOUSA JÚNIOR, M. A. **Análise das características físico-químicas, organolépticas e recicláveis dos óleos e gorduras residuais e seu gerenciamento no Brasil.** 2011. 140 f. Dissertação (Mestrado profissional em Tecnologias Aplicáveis à Bioenergia) – Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador, 2011.

STRIEDER, C. M. D.; TOBALDINI, B. G. (2012). **Redução na produção de resíduos: destino do lixo reciclável e do lixo orgânico.** O professor PDE e os desafios da escola paranaense, 1, 1-19. Disponível em: *Resíduos sólidos: abordagens práticas em educação ambiental* / Wagner José de Aguiar, Soraya Giovanetti El-Deir, Raísa Prota Lins Bezerra. -- 2. ed. -- Recife : EDUFRPE, 2017. 208 p. : il.